

VERSLAG VAN DE COMMISSIE VAN BEOORDELING

De commissie tot beoordeling van de inzendingen voor de M.A.B.-prijsvraag heeft het genoegen U het volgende rapport uit te brengen.

Ingezonden werden 13 spelen, waarvan er één al spoedig werd ingetrokken. Van de overblijvende 12 werden de volgende spelen als duidelijk niet conform de gestelde eisen en voorwaarden terzijde gelegd:

James Victor Thomas (Geen sales-mix) (eis 3-d)

Gameplayer (Idem)

Unimark I (Idem)

Unimark II (Weliswaar is de mogelijkheid tot verandering van produkt aanwezig, maar van een sales-mix is in feite toch geen sprake) (eis 3-d)

McMaster University Business Game (Hier is geen model toegevoegd, het is wél te reconstrueren uit het volledig aanwezige computer-programma, maar daarmee is slechts aan eis 3-c en niet aan voorwaarde 4-c voldaan)

Whitaker Jerstad Dynamic Simulation (Geen industrieel bedrijf) (eis 3-d)

Honey (Zelfde motivering als bij McMaster)

Kangaroo (Spel voor slechts twee zelfstandige groepen) (eis 3-i)

Charlie Brown (Geen sales-mix) (eis 3-d)

Katyusha - Reform (Geen spelregels en geen uitwerking van voorgespeelde proefperioden) (voorwaarde 4-c)

De commissie heeft intussen ook deze inzendingen zorgvuldig bestudeerd, spelende met de gedachte dat voor een uitzonderlijke prestatie wellicht een kleine handlichting verdedigbaar zou zijn. Ze heeft na rijp beraad echter moeten constateren dat er geen termen aanwezig waren een voorstel in die richting te doen. Onder deze spelen bevond zich naar haar oordeel geen spel waarvan het gehalte hoger viel aan te slaan dan dat van de drie wel aan de eisen en voorwaarden voldoende spelen.

Van deze laatste werd eenstemmig als het beste aangewezen:

Awico

De duidelijke verdienste van dit spel ligt in de originele gedachte de verhouding tussen de twee organisatie-niveaus te laten beheersen door bepaalde, in de loop van het spel voor herziening vatbare beslissingsregels. Daarnaast verdient vermelding de aanwezige mogelijkheid over te gaan van schriftelijke communicatie op mondelinge, vice-versa. Gebouwd rondom deze innovaties is het zonder twijfel complexe spel rijk aan belangwekkende problemen en leereffecten, en bij uitstek gericht op het studieprogramma van het economisch hoger onderwijs en een opleidingsprogramma voor het hogere bedrijfskader.

Wat de resterende spelen uit deze groep betreft nog het volgende:

Knokke(n) (Dit spel is beslist de moeite waard, mede door de duidelijk aangegeven mogelijkheden tot inpassing in een reeks discussiebijeenkomsten. Het totale niveau van het spel wordt intussen toch iets lager geacht dan dat van Awico).

Rubber (Ook dit spel kan op zichzelf zonder aarzeling als goed worden gekwalificeerd. Het wordt echter niet zozeer voor het studieprogramma van het econo-

misch hoger onderwijs en een opleidingsprogramma voor het hogere bedrijfskader geschikt geacht dan wel voor bijv. hogere economische scholen).

De commissie van beoordeling:

A. J. Diepenhorst

H. A. Hutte

A. H. Hulshof

Na ontvangst van het bovenstaande verslag openden wij de desbetreffende enveloppe. Daarbij bleek dat de prijs van *f* 10.000,— was toegekend aan de heren

Drs. W. A. Nijenhuis te Paterswolde

Drs. S. de Vries te Groningen

Drs. A. Bosman te Groningen.

Gaarne wensen wij deze inzenders van harte geluk met de door hen geleverde prestatie. Deze bekroning was overigens slechts mogelijk doordat ook de overige inzenders hun geestesprodukten inzonden, zodat ook aan hun adres dank verschuldigd is. Tenslotte mogen wij de leden van de commissie van beoordeling in deze dank betrekken. Ondanks het onverwacht grote aantal inzendingen hebben zij de taak volbracht op een uitstekende wijze.

De lezers van ons blad zullen van de inhoud van het spel kennis kunnen nemen op een in de komende afleveringen nader aan te geven wijze. Inrichtingen van onderwijs zullen op verzoek tegen kostende prijs extra exemplaren van deze aflevering, alsmede de modellen kunnen ontvangen.